

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 230 sahifa,
16-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

- Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Katta guruh tarbiyalanuvchilarida kasb haqidagi dastlabki tasavvurlarni shakllantirish metodikasini innovatsion ekotizim sharoitida takomillashtirish	18
Uralova Fotima Baxtiyor qizi	
Malakali sportchilarning kommunikativ qobiliyatlarini takomillashtirishda sotsiologik yondashuv (gandbolchilar misolida).....	23
G. A. Valiyeva	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida motor alaiyal bolalarni ruhiy va nutqiy rivojlantirish usullari	27
Suyunova Surayyo Ulash qizi	
Sog'lom bola ekotizimining asoslari: ovqatlanish, immunitet va rivojlanish	31
Israilova Xusnida Adilovna	
Mobil ilovalar yordamida mustaqil o'qishni rivojlantirish	37
Raximova Feruza Najmiddinova	
Biologiya darslarida muammoli ta'lim texnologiyasini qo'llash orqali mantiqiy fikrlashni rivojlantirish	42
Dauekeeva Gulistan Orinbaevna	
Talabalarga ingliz tilidagi matnlarni kommunikativ metod yordamida o'qish texnikasini takomillashtirish usullari	46
Mo'minova Mahliyo Axrorjonovna	
Velosiped haydashning afzalliklari.....	49
Raxmonova Go'zal Bobir qizi	
Компетентностный подход как стратегическая основа модернизации образования и его реализация в преподавании русского языка как иностранного в Узбекистане	54
Мирзакбарова Севда Вахиддиновна	
Umumta'lim maktablarida texnologiya fani mashg'ulotlarini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari va metodlari.....	58
Ziyamova Gulbaxor Tulabayevna	
Типы аббревиации в русском и узбекском языках: сравнительно-типологический анализ.....	62
Рахмонова Бахтигул Пайзилловна	
Maktabgacha ta'limda nutqni rivojlantirish jarayonida didaktik o'yinlardan foydalanish metodikasi	65
Abidjonova Mushtariybonu Qobiljon qizi	
Tarbiyaviy tadbirlarni samarali tashkil etishda maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalarning o'zaro hamkorlik masalalari.....	71
Sanayeva Surayyo Bobonazarovna, Jabborova Shaxina G'affor qizi	
Qadriyatli yondashuv asosida talabalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash mexanizmlarini takomillashtirish ..	76
G'aybullayev Quvonchbek G'olibovich	
Maktab o'quvchilarida stressga barqarorlik namoyon bo'lishining psixologik tahlili	83
Ismoilova N. Z.	
Yoshlar ma'naviyatini shakllantirishda milliy qadriyatlarning o'rni.....	87
Karshiyev Jaxongir Abdirayimovich	
Funksional savodxonlikni rivojlantirishda o'qish savodxonligining o'rni va ahamiyati	91
Xatamova Munisa Mamadulla qizi	
Transformatsiyalash tizimi asosida o'quvchilarning loyihalash kompetensiyalarini rivojlantirish samaradorligi	95
Jurayeva Zulayxo Islomovna	
Zamonaviy boshqaruv nazariyalarida rahbar muloqoti (transformatsion, kommunikativ va ishtirokchi boshqaruv yondashuvlari asosida).....	102
Islamova Difuza Dilshodovna	

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida pedagogik kompetentlikni tabaqalashgan yondashuv asosida rivojlantirish mazmuni	107
Begmatova Nasiba Mengnarovna	
Bo'lajak maxsus pedagoglarni inklyuziv ta'limda subyektlar faoliyatini o'rgatish metodikasi	112
Dilshodov Abrorjon Dilshodjon o'g'li	
Pre-Reading Activities to Enhance Foreign Language Reading Comprehension: Reading "The Adventures of Tom Sawyer" in 10–11 Grades	118
Djumaniyazova Zulfiya Kaliyevna	
Nutq aktlarini o'rgatishda autentik materiallardan foydalanishning metodik imkoniyatlari (filologik yo'nalish talabalari misolida)	122
Fayzulloeva Chevar G'ayrat qizi	
Yangi O'zbekistonda talaba-yoshlarni milliy yuksaltirishda jadid-marifatparvarlari ilgari surgan g'oyalarning o'rni va roli	125
Mamadaliyev Abduvoxid Maxsitaliyevich	
Gimnastikaning O'zbekistonga kirib kelish va rivojlanish tarixi	128
N. Q. Mamasidova	
Uglevodorodlar tarkibini aniqlashda massa ulushiga asoslangan reflektiv yondashuv (7-9-sinflar misolida)	131
Maxamadiyev Sharofiddin Jumaboyevich, Smanova Zulayxo Asanalievna	
Screencasting materiallarini yaratish va ularni o'quv jarayonida qo'llash	134
Maxmudova Dilfuza Meliyevna, Ergashov Niyozxon Ilyozxon o'g'li	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda so'z shakllanishini psixolingvistik asoslari	137
Moxirabonu G'aniyeva Adxam qizi	
Maktabgacha ta'limdagi muammolar va yechimlar: o'zbekiston respublikasi tajribasi	140
N. Sh. Miryusupova	
Interaktiv kartografik resurslar va ularning ta'lim jarayonida qo'llanilishining didaktik, kognitiv hamda metodik asoslari	143
Olimova Aziza Abdullayevna	
Mentorlik tizimining tarixiy ildizlari va rivojlanish bosqichlari	147
Oxunova Dilnoza Qaxxorjonovna, Abdumannonova Durdonaxon Shuxratjon qizi	
Talabalarning psixologik holati va stress omillarining prokrastinatsiyaga ta'siri hamda mustaqil ta'lim faoliyatini qo'llab-quvvatlash usullari	150
Razakov Farxod Kuvondikovich, Rajabov Hikmat Toshevich	
Talabalarni stulda o'tirgan qiyofachi portreti ranglavhasini ishlashga o'rgatish metodikasi	154
Sadatov Chori Xolmuradovich	
Organik kimyo fanini o'qitishda teskari ta'lim va texnologiyalarning ahamiyati	158
Umrbekova Maftuna Ulug'bek qizi, Babanazarova Ayzada Omirbaevna, Abdulkakimova Gulziyba Ziyatdinovna	
Duduqlanishni bartaraf etishda kompleks metodlarini qo'llashning samaradorligi	162
Xasanova Barnoxon Abdusattor qizi	
Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik kompetentligini takomillashtirish	165
Xolbozorova Nasiba Xolbozar qizi	
Проектирование персонализированных образовательных сценариев в дошкольном образовании средствами генеративного искусственного интеллекта	168
Пак Диана Александровна	
Bo'lajak pedagoglarni tayyorlashda STEAM yondashuvining roli	170
Atenov Jandarbek Dayrabay o'g'li	
Innovatsion ta'lim muhitida talabalarning kasbiy muloqot kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari	173
Bo'ltakov Sanjarbek Xazratqul o'g'li	
Alohida ta'lim ehtiyojlari mavjud bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'lim tizimining ahamiyati	176
Mehmonova Nodiraxon Yusufxon qizi	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Duduqlanish nutq kamchiligini korreksiyalashning maxsus va integratsiyalashgan texnologiyalarini rivojlantirish.....	180
Boxodirova Gulasalxon Ibrohimovna	
Эссе как инструмент формирования и диагностики компетенций в системе высшего образования .	184
Шейхмамбетов Сервер Рефикович	
Matallar va folklor hikoyalari: maktabgacha ta'lim tashkilotlarida interaktiv dars texnologiyalari.....	188
Azimova Nodira Hikmatovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish va ularni sportga yo'naltirishning pedagogik asoslari.....	191
Norboyev Komiljon Jurakulovich, Rustamova Kamola Xayrulla qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida ijtimoiy-gumanitar fanlarning o'qitilishining ahamiyati.....	194
Burkhanova Sabo Tulanovna	
Oliy ta'lim muassasalarida O'zbekistonning eng yangi tarixini o'qitishning metodologik asoslari va muammolari	197
Norbutayeva Guzal Abdig'ofurovna	
Ta'lim tashkilotlarida sifatni boshqarish jarayonlarini tizimli rejalashtirishning nazariy va amaliy asoslari.....	200
Abdurashit Karimovich Avliyakulov	
Tarbiya darslari samaradorligini oshirishda abdulla avloniy pedagogik hikmatlaridan foydalanishni metodik tashkil etish.....	204
Daliyeva Eliza Zokir qizi	
Badiiy-tarixiy meros asosida bo'lajak pedagoglarning reflektiv tafakkuri va kasbiy identifikatsiyasini rivojlantirish	207
Qodirova Mavluda Maxodir qizi	
Adabiyot darslarida lirik asarlarni vizual yondashuvlar asosida o'qitish usullari.....	210
Sobitova Mahmudaxon Shuxratbek qizi	
ESG tamoyillarini ta'lim tizimiga joriy etish orqali talabalarda ekologik, ijtimoiy va boshqaruv ko'nikmalarini shakllantirish	216
Tursunova Shahzoda Baxromovna	
Социально-психологические факторы нарушения психологического здоровья в семье	219
Гулру Тургунова	

ЭССЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ И ДИАГНОСТИКИ КОМПЕТЕНЦИЙ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Шейхмамбетов Сервер Рефикович

Доцент кафедры русского языка и литературы
ДжГПУ им. А. Кадыри

ORCID: 0000-0002-6560-5532

Аннотация: Рассматривается сущность компетентного подхода в системе высшего образования и анализируется роль эссе как эффективного инструмента формирования и диагностики компетенций обучающихся. Цель исследования заключается в выявлении педагогического потенциала эссе как формы академического письма, способствующей развитию критического мышления и интеллектуальной самостоятельности студентов. Особое внимание уделяется развитию индивидуальности обучающихся, поскольку написание эссе предполагает самостоятельное осмысление научной проблемы и аргументированное выражение авторской позиции. Анализируются различные научные трактовки понятия “эссе”, а также предлагается авторская интерпретация данного термина. Показано, что эссе отличается от традиционных письменных заданий индивидуальным характером, аналитической направленностью и возможностью выявления уровня сформированности компетенций. На основе анализа научной литературы предложена система критериев оценки эссе, позволяющая определить уровень сформированности профессиональных и общекультурных компетенций студентов. Научная новизна исследования заключается в обосновании эссе как универсального инструмента педагогической диагностики в условиях компетентной образовательной модели.

Ключевые слова: эссе, компетентный подход, компетенция, студент, высшее образование, профессиональные компетенции, общекультурные компетенции, активные методы обучения, проблемное обучение, академическое письмо.

Аннотация: Oliy ta'lim tizimida kompetensiyaviy yondashuvning mohiyati tahlil qilinadi hamda esse talabalarning kompetensiyalarini shakllantirish va diagnostika qilishning samarali vositasi sifatida yoritiladi. Tadqiqotning maqsadi esse akademik yozuv shakli sifatida pedagogik imkoniyatlarini aniqlashdan iborat bo'lib, u talabalarda tanqidiy fikrlash va intellektual mustaqillikni rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, esse yozish jarayoni ilmiy muammoni mustaqil tahlil qilish hamda mualliflik pozitsiyasini asosli ifodalashni talab qilgani sababli talaba shaxsiyati va individualligini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratiladi. “Esse” tushunchasining turli ilmiy talqinlari ko'rib chiqilib, mazkur atamaga mualliflik talqini ham taklif etiladi. Esse an'anaviy yozma topshiriqlardan individualligi, tahliliy yo'nalishi va kompetensiyalar darajasini aniqlash imkoniyati bilan farqlanishi asoslab beriladi. Ilmiy adabiyotlar tahlili asosida esse baholash mezonlari tizimi ishlab chiqilib, u talabalarning kasbiy va umumiy madaniy kompetensiyalarining shakllanish darajasini aniqlashga xizmat qiladi. Tadqiqotning ilmiy yangiligi esse kompetensiyaviy ta'lim modeli sharoitida pedagogik diagnostikaning universal vositasi sifatida asoslab berilganligi bilan belgilanadi.

Калит so'zlar: esse, kompetensiyaviy yondashuv, kompetensiya, talaba, oliy ta'lim, kasbiy kompetensiyalar, umumiy madaniy kompetensiyalar, faol o'qitish metodlari, muammoli ta'lim, akademik yozuv.

Abstract: The essence of the competency-based approach in the higher education system is examined, and the role of the essay as an effective tool for the formation and assessment of students' competencies is analyzed. The aim of the study is to identify the pedagogical potential of the essay as a form of academic writing that contributes to the development of students' critical thinking and intellectual independence. Special attention is paid to the development of students' individuality, since writing an essay requires independent comprehension of a scientific problem and the reasoned expression of the author's position. Various scientific interpretations of the concept of "essay" are analyzed, and the author's interpretation of this term is also proposed. It is demonstrated that the essay differs from traditional written assignments by its individual character, analytical orientation, and the possibility of diagnosing the level of competency formation. Based on the analysis of scientific literature, a system of criteria for essay assessment is proposed, which makes it possible to determine the level of students' professional and general cultural competencies. The scientific novelty of the research lies in substantiating the essay as a universal tool of pedagogical diagnostics within the framework of a competency-based educational model.

Key words: essay, competency-based approach, competency, student, higher education, professional competencies, general cultural competencies, active learning methods, problem-based learning, academic writing.

ВВЕДЕНИЕ

Современная система высшего образования ориентирована на подготовку высококвалифицированных специалистов – бакалавров, магистров и аспирантов, способных эффективно функционировать в условиях быстро меняющегося социально-экономического пространства. В связи с этим образовательный процесс всё в большей степени строится на основе компетентностного подхода.

В рамках данной образовательной парадигмы студенты не только получают теоретические знания, но и учатся самостоятельно добывать информацию, анализировать её и применять на практике. Уровень сформированности компетенций становится важным показателем качества подготовки выпускника.

Одним из ключевых компонентов компетенции является практический опыт – совокупность способов решения задач, освоенных студентом в процессе обучения и применяемых в реальных профессиональных ситуациях. Формирование профессиональных и общекультурных компетенций предполагает не только усвоение новых знаний, но и развитие способности к самостоятельному мышлению и формированию собственной позиции по отношению к изучаемым явлениям ^[1].

Компетенции, используемые для характеристики результатов обучения, включают комплекс знаний, навыков и личностных качеств, которые выпускник демонстрирует после завершения обучения. Профессиональная компетентность рассматривается как важнейший фактор конкурентоспособности специалиста на рынке труда и его способности эффективно выполнять профессиональные задачи ^[2].

Особенность компетенции как результата образовательного процесса заключается в её комплексном характере. Она проявляется не только в объёме усвоенной информации, но и в способности применять знания в практической деятельности. Компетенции формируются в процессе взаимодействия различных образовательных факторов и постепенно превращаются в устойчивый профессиональный опыт ^[3].

Компетентностный подход направлен на повышение качества подготовки специалистов и согласование образовательных результатов с потребностями общества и рынка труда ^[4]. Его основная задача заключается в развитии у обучающихся способности к обучению, самоопределению, самореализации и социальной адаптации ^[5].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Проблема компетентностного подхода в системе образования активно исследуется отечественными и зарубежными учёными. По мнению О. Е. Лебедева, компетентностный подход представляет собой совокупность принципов, определяющих цели образования, содержание учебных программ, организацию образовательного процесса и методы оценки результатов обучения ^[6].

Д. С. Ермаков рассматривает компетентностный подход как метод проектирования образовательных результатов, позволяющий сформировать систему показателей готовности выпускника к профессиональной деятельности ^[7].

В ряде исследований подчёркивается важность развития индивидуальности обучающихся как одной из ключевых задач образования. В этом контексте эссе рассматривается как эффективный инструмент раскрытия интеллектуального потенциала студентов, поскольку предполагает самостоятельную работу и выражение личной позиции по заданной теме ^[8].

Современные образовательные стандарты также акцентируют внимание на необходимости использования активных и проблемно-ориентированных методов обучения, создающих условия, приближённые к реальным профессиональным ситуациям ^[9]. В образовательной практике такие методы часто реализуются через коллективную работу студентов, позволяющую оценить уровень их практических навыков и личностных качеств ^[10].

Однако при разработке систем оценки образовательных результатов нередко недостаточно учитывается значение индивидуальных письменных работ, позволяющих выявить интеллектуальную самостоятельность студента, его способность к аргументации и аналитическому мышлению^[11].

В этой связи эссе как форма письменной работы сохраняет свою актуальность и может рассматриваться как эффективный инструмент оценки сформированности компетенций обучающихся^{[12][13]}.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составляют положения компетентностного подхода в образовании, а также современные педагогические теории активного обучения.

В ходе исследования были использованы следующие методы:

1. Анализ научной литературы – изучение работ отечественных и зарубежных исследователей, посвящённых компетентностному подходу и методам оценки образовательных результатов.
2. Сравнительно-аналитический метод – сопоставление различных трактовок понятия “эссе” в педагогической науке.
3. Метод педагогического моделирования – разработка системы критериев оценки эссе как инструмента диагностики компетенций.

Использование данных методов позволило определить педагогические возможности эссе в образовательном процессе высшей школы.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В научной литературе термин “эссе” трактуется по-разному.

Во-первых, эссе рассматривается как метод контроля знаний, стимулирующий учебную деятельность студентов и направленный на проверку способности к анализу и синтезу информации^[14].

Во-вторых, эссе определяется как краткое сочинение свободной формы, выражающее индивидуальное видение автором конкретной проблемы^[15].

С педагогической точки зрения эссе можно рассматривать как самостоятельную письменную работу, в которой автор объединяет научные знания, личный опыт и аналитические выводы.

Выбор эссе в качестве инструмента оценки образовательных результатов обусловлен рядом его преимуществ. В отличие от рефератов, которые нередко представляют собой компиляцию научных источников, эссе предполагает самостоятельный анализ проблемы и формулирование собственной позиции.

Кроме того, эссе обладает высокой гибкостью и может использоваться как в аудиторной работе, так и в дистанционном обучении с использованием цифровых образовательных платформ^[17].

Для объективной оценки эссе предлагается использовать следующие критерии:

- логичность структуры текста;
- чёткое выражение авторской позиции;
- аргументированность рассуждений;
- соблюдение норм академического стиля;
- корректное оформление работы^[18].

Анализ письменных работ студентов позволяет выявить ряд факторов, свидетельствующих о степени сформированности компетенций:

- способность к критическому анализу информации;
- умение выделять ключевые идеи;
- способность моделировать различные ситуации;
- навык рефлексии собственной деятельности^[19].

Дополнительные критерии оценки эссе могут включать глубину понимания теоретических концепций, использование научных источников и оригинальность авторского подхода^[20].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённое исследование показало, что эссе является эффективным инструментом формирования и диагностики компетенций студентов в системе высшего образования.

Использование эссе способствует развитию критического мышления, формированию аналитических навыков и повышению уровня интеллектуальной самостоятельности обучающихся.

Эссе позволяет преподавателю более объективно оценить уровень сформированности профессиональных и общекультурных компетенций студентов.

В связи с этим рекомендуется:

- активно использовать эссе в системе оценки образовательных результатов;

- разрабатывать единые критерии оценки письменных работ студентов;
- интегрировать эссе в образовательный процесс как элемент активного обучения.

Таким образом, эссе может рассматриваться как важный инструмент формирования компетентного специалиста, способного к самостоятельному анализу информации и принятию профессиональных решений.

Список использованной литературы:

1. Колдина М. И. Исследовательская технология обучения в дистанционном образовании // В сборнике: Особенности реализации проблемного обучения в контексте дистанционного образования: вопросы теории и практики. Материалы X Всероссийской научно-практической конференции с международным участием “Образование на грани тысячелетий”. – Нижневартовск, 2015. – С. 252–258.
2. Костылев Д. С., Костылева Е. А. Самостоятельная работа студентов в системе дистанционного обучения Moodle по направлению подготовки “Технология продукции и организация общественного питания” // Наука. Техника. Технологии (Политехнический вестник). – 2015. – № 1. – С. 160–163.
3. Маркова С. М., Полетаева Н. М., Цыплакова С. А. Моделирование образовательной технологии подготовки педагога профессионального обучения // Вестник Мининского университета. – 2016. – № 1–1 (13). – С. 23.
4. Костылев Д. С., Костылева Е. А. Психологические аспекты применения технологий дистанционного обучения // Наука и образование в XXI веке: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 17 частях. – Тамбов: ООО “Консалтинговая компания Юком”, 2014. – С. 66–69.
5. Кутепова Л. И., Никишина О. А., Алешугина Е. А., Лошкарева Д. А., Костылев Д. С. Организация самостоятельной работы студентов в условиях информационно-образовательной среды вуза // Азимут научных исследований: педагогика и психология. – 2016. – Т. 5. – № 3 (16). – С. 68–71.
6. Кочнева Е. М., Морозова Л. Б., Костылева Е. А. Установка современной молодёжи на успех: перспективы, риски и возможности // European Social Science Journal. – 2016. – № 1. – С. 367–371.
7. Ваганова О. И., Гладкова М. Н., Гладков А. В., Сундеева М. О., Татаренко М. А. Вебинар как средство организации самостоятельной работы студентов в условиях дистанционного обучения // Азимут научных исследований: педагогика и психология. – 2016. – Т. 5. – № 2 (15). – С. 31–34.
8. Кутепов М. М. Реализация проекта сдачи нормативов ГТО в вузе // В сборнике: Физическая культура и здоровый образ жизни студенческой молодёжи: материалы VII межвузовской научно-практической конференции. – Саратов, 2015. – С. 36–39.
9. Крылышкова Л. Ю., Кутепова Л. И. Профессионально важные качества личности специалиста в области ЖКХ // Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института. – 2013. – № 1 (5). – С. 261–264.
10. Ваганова О. И. Технология проблемного диалога в профессиональном образовании // Вестник Мининского университета. – 2013. – № 4 (4). – С. 10.
11. Шкунова А. А., Прохорова М. П. Силлабус: методическая основа организации самостоятельной работы студентов // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 6–1. – С. 163–167.
12. Ваганова О. И., Царева О. С. Рефлексивный дневник как средство оценивания личностных и учебных достижений студентов педагогического вуза // Общество: социология, психология, педагогика. – 2015. – № 6. – С. 128–130.
13. Абрамова Н. С., Гладкова М. Н., Гладков А. В., Кутепов М. М., Трутанова А. В. Организация проектной деятельности студентов в электронном обучении // Международный журнал экспериментального образования. – 2017. – № 6. – С. 7–11.
14. Гладкова М. Н., Кутепов М. М., Лунева Ю. Б., Трутанова А. В., Юсупова Д. М. Технология кейс-обучения в подготовке бакалавров // Международный журнал экспериментального образования. – 2017. – № 6. – С. 21–25.
15. Ваганова О. И., Дворникова Е. И., Кутепов М. М., Лунева Ю. Б., Трутанова А. В. Возможности облачных технологий в электронном обучении // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2017. – № 6–2. – С. 183–187.
16. Ваганова О. И., Прохорова М. П., Гладкова М. Н., Гладков А. В., Дворникова Е. И. Проектирование оценочных средств в условиях деятельностно-компетентного подхода // Азимут научных исследований: педагогика и психология. – 2016. – Т. 5. – № 4 (17). – С. 87–90.
17. Колдина М. И. Деятельность преподавателя вуза в условиях модернизации образования // Вестник Мининского университета. – 2013. – № 2 (2). – С. 14.
18. Ваганова О. И., Ермакова О. Е. Оценка образовательных результатов бакалавров профессионального обучения // Вестник Мининского университета. – 2015. – № 3 (11). – С. 14.
19. Варковецкая Г. Н., Кривоногова А. С., Цыплакова С. А. Инновационные технологии в подготовке бакалавров профессионального обучения // Вестник Мининского университета. – 2015. – № 4 (12). – С. 12.
20. Кутепов М. М., Бегоутов Л. С. Информационные технологии в спортивном судействе // В сборнике: Интеграция информационных технологий в систему профессионального обучения: сборник статей по материалам региональной научно-практической конференции. – Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина, 2016. – С. 30–33.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.